

ArtyHum, 28, 2016, pp. 171-203.

INVESTIGACIÓN

LA GUERRA DE SUCESIÓN EN MÁLAGA.

Breve acercamiento a los principales hechos.

Por Aitor Pérez Blázquez.

Universidad de Málaga.

Fecha de recepción: 16/08/2016

Fecha de aceptación: 23/08/2016

Resumen.

Pretendemos en este artículo realizar un repaso a la situación de Málaga a partir de la muerte de Carlos II y la proclamación de Felipe V, centrándonos en los principales sucesos que se dieron durante este periodo de tiempo en nuestra ciudad.

Palabras clave: Batalla naval de Málaga, Carlos II, Felipe V, Guerra de Sucesión, Gibraltar.

Abstract.

We intend in this paper to perform a review of the situation of Malaga from the death of Charles II and the proclamation of Felipe V, focusing on the major events that occurred during this period of time in our city.

Keywords: naval battle of Malaga, Carlos II, Felipe V, War of Succession, Gibraltar.

Introducción y Justificación Espacio-Temporal.

En el presente trabajo procuraremos hacer un acercamiento a la situación de **Málaga** durante los años de la *Guerra de Sucesión*. Nos hemos basado para la realización del mismo tanto en los fondos documentales con los que cuenta nuestra ciudad, así como con la bibliografía existente sobre la materia.

De esta forma, hemos recopilado una gran selección de fuentes bibliográficas, para evitar “*descubrir el Mediterráneo*”, que nos permitirá más adelante, no solo centrarnos en el caso concreto de Málaga, sino que puede servir de base para proyectos de mayor entidad a medio y largo plazo.

Aunque en esta ocasión nos hemos centrado en Málaga y en un momento concreto, la primera década del siglo XVIII, en trabajos posteriores de mayor envergadura se puede ampliar en cuanto al marco espacial, el resto de Andalucía, como al cronológico (todo el siglo XVIII), no solo fijándonos en como reaccionaron los distintos cabildos durante la guerra o ante las peticiones del rey, pudiendo plantear preguntas de mayor calado.

A partir de la documentación se puede ver en un primer momento el estado precario de las defensas de Málaga, a pesar de ser un puerto importante y estar expuesto a múltiples ataques enemigos. Sin embargo, será una constante el mal estado y la ineficacia de sus defensas.

Por otro lado, se puede apreciar, si se compara además con la situación de localidades cercanas; como la principal contribución de Málaga será el estar lista ante cualquier tipo de amenaza proveniente del mar.

Localización y análisis interno de la documentación.

En este artículo, la mayoría de la documentación que hemos consultado se puede localizar en el *Archivo Municipal de Málaga*²⁵⁸. Con respecto a los fondos documentales municipales, la mayoría de los consultados pertenecen a la colección de *Actas Capitulares*. En nuestro caso, corresponden a la horquilla espacio temporal de la Guerra de Sucesión, aunque es cierto que nos hemos centrado en fechas concretas, debido a sucesos que afectaron a nuestra ciudad de formas más o menos directa,

²⁵⁸ AMM a partir de ahora.

como pudieron ser los ataques a *Cádiz* (1702) y *Gibraltar* (1704) o el desarrollo de la batalla naval de *Vélez Málaga* (1704).

Esto ha sido debido al mayor número de documentación generada por el cabildo malacitano en relación con todas cuestiones relativas a la defensa de la ciudad²⁵⁹. Debemos señalar que por las constantes amenazas marítimas, hubo una especie de protocolo a la hora de preparar la ciudad ante un posible ataque. Con respecto a los documentos localizados en el AMM, la mayoría pertenecen a los libros 110 y 111, aunque hemos recogido referencia de otros, como el 109, 112, 113 y 114.

Dentro del origen de los documentos que, como hemos visto, se encuentra en las actividades del mismo cabildo, podemos señalar que las Actas Capitulares se refieren al registro, por parte del secretario del cabildo, de aquellas cuestiones debatidas y de los acuerdos tomadas en los cabildos²⁶⁰.

Sobre la documentación hallada, podemos señalar la existencia de varios grupos:

1) Cartas procedentes de la Corte o del mismo rey, donde informa al cabildo de diferentes circunstancias.

2) Avisos y noticias del avistamiento de flotas enemigas que podrían amenazar a la ciudad.

3) Las diferentes contribuciones a las que se verá sometido el cabildo para ayudar al mantenimiento de la guerra. Dentro de este grupo, podemos señalar la existencia de contribuciones de carácter general, pero también aquellas que tienen como objetivo algún frente o campaña particular, como puede ser la ayuda para la defensa de Cádiz o la remonta de *Cataluña*.

4) Documentos donde se expone la precaria situación de Málaga ante un posible ataque y la necesidad de fondos para su defensa. Esto será una constante a lo largo del periodo estudiado.

Junto al Archivo Municipal de Málaga, hemos recurrido, aunque a un segundo nivel al *Archivo de la Catedral de Málaga*²⁶¹, para ampliar

²⁵⁹ ALTED VIGIL, A.; SANCHEZ BELÉN, J.A.: *Métodos y técnicas de investigación en Historia Moderna e Historia Contemporánea*. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011, pp. 49-50.

²⁶⁰ ALÍA MIRANDA, F.: *Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia*. Madrid, Síntesis, 2008, p. 252.

²⁶¹ ACM a partir de ahora.

así el espectro de nuestra búsqueda e intentar en la medida de nuestras posibilidades, cruzar datos que nos ayudasen en nuestra investigación.

En este caso, hemos localizado documentos que nos pueden ayudar a contextualizar ciertas cuestiones del periodo aquí estudiado, como son las relaciones entre ambos cabildos. Un ejemplo de esto será la solicitud de ayuda en caso de ser atacada la ciudad y la respuesta catedralicia, más aun teniendo en cuenta lo que sucedió tras el asalto de *Tourville* en 1693²⁶².

También nos puede servir para acercarnos a las medidas tomadas por las autoridades religiosas de la ciudad para proteger a los miembros del clero, en especial a las monjas, y los documentos y útiles sacramentales, si tenemos en cuenta el carácter religioso que se le dio al conflicto por la presencia de tropas angloholandeses y sus excesos en el asalto a Cádiz²⁶³.

Por esta misma razón, serán habituales los actos religiosos en los que se pide por la salud del rey o los éxitos de las armas borbónicas, como garantes de la Iglesia frente a este enemigo herético. Pero también nos encontraremos, desde los momentos iniciales de la llegada del nuevo rey a la península, que pedirá contribuciones al cabildo catedralicio para las diferentes campañas a las que se tendrá que enfrentar el nuevo soberano. De la misma forma, veremos cómo se intentará establecer unas relaciones provechosas con la Corte.

Aunque estos son los principales archivos que hemos consultado, también hemos realizado búsquedas en otros archivos de la localidad, como el de *Coín* o el de Vélez Málaga. A los anteriores, debemos añadir el uso del Portal *PARES*²⁶⁴. De forma adicional, hemos recurrido a la hora de buscar datos sobre Málaga en el periodo estudiado o para obtener información sobre diversos personajes al buscador,

²⁶² PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M^a.I.: "Actitud de los cabildos malagueños ante el ataque de la escuadra francesa mandada por Tourville", *El Mediterráneo: hechos de relevancia histórico-militar y sus repercusiones en España*. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998, pp. 665-680.

²⁶³ GONZÁLEZ CRUZ, D.: "La "Demonización" del enemigo en el discurso bélico de la Guerra de Sucesión Española, en ALVAR, A.; CONTRERAS, J.; RUIZ, J.I.: Política y cultura en la época moderna (Cambios dinásticos.

Milenarismos, mesianismos y utopías). Alcalá, Universidad de Alcalá, 2004, pp. 217-233. STORRS, C.: "Inglaterra y la Guerra de Sucesión española", en GARCÍA GONZÁLEZ, F. (Coord.): *La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada*. Madrid, Sílex, 2007, pp. 109-132.

²⁶⁴ <http://pares.mcu.es/> [Fecha de consulta 21/12/15].

en concreto a sus colecciones históricas correspondientes a la *Gaceta de Madrid*²⁶⁵. Aunque de forma tangencial, hemos recurrido también a los Fondos de la Guerra de Sucesión de la *Universidad Pompeu Fabra*²⁶⁶. Finalmente hemos recurrido a una obra del siglo XVIII, las *Conversaciones históricas malagueñas* del erudito e ilustrado malacitano *Cristóbal de Medina Conde*²⁶⁷.

Breve estado de la cuestión: La Guerra de Sucesión en Andalucía y en Málaga.

Con respecto a Andalucía, para *Calvo Poyato* no fue un escenario bélico principal, salvo en momentos puntuales, como fue el asedio de Cádiz en 1702, o la toma de *Gibraltar* en

1704, ocasionando un grave estado de alarma en toda la costa andaluza. Esto supuso que se hayan dado estudios de historia local donde se plantease la casuística concreta en los municipios investigados, apareciendo en revistas de estudios locales o provinciales²⁶⁸.

Por tanto, la mayoría de los trabajos que se han realizado se han centrado en cuestiones logísticas o de organización de las instituciones, sin dar una visión general que relacionase dicha contienda con el resto del territorio. No obstante, hay que señalar que la actual Andalucía es producto de la Edad Contemporánea, ya que las actuales provincias de Málaga, *Granada* y *Almería* se englobaban dentro del antiguo *Reino de Granada*, siendo una entidad independiente a lo que sería la Andalucía Occidental.

²⁶⁵ <http://www.boe.es/buscar/gazeta.phpn> [Fecha de consulta: 21/12/15].

²⁶⁶ Véase: http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/guerra_succe [Fecha de consulta: 21/12/15].

²⁶⁷ Hemos consultado la versión digitalizada que se encuentra en la Biblioteca Virtual de Andalucía, cuyo enlace es el siguiente: http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=14801&posicion=4&forma=ficha. [Fecha de consulta: 22/12/2015]. Para un acercamiento a su figura, remitimos a REDER GADOW, M.: "Historia y memoria de Málaga vista por un ilustrado: las conversaciones históricas malagueñas de Cristóbal Medina Conde (1789-1793)", en GONZÁLEZ TROYANO, A.; ROMERO FERRER, A.; CANTOS CASENAVE, M. (Eds.): *Historia, memoria y ficción: 1750-1850: IX Encuentro de la Ilustración al Romanticismo*, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999, pp. 341-350 y a MARTÍNEZ GONZÁLEZ, C.: "Cristóbal de Medina Conde y la lexicografía del siglo XVIII", *Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro*, Vol. 1, 1995, pp. 383-394.

²⁶⁸ BUSTOS RODRÍGUEZ, M.: "La ciudad de Cádiz y su contribución militar a la Guerra de Sucesión Española. 1704-1705", *Anales de la Universidad de Cádiz*, 1, 1984. pp. 139-148. CORONAS VIDA, L.J.: "El cabildo de la catedral de Jaén y la Guerra de Sucesión", *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 125, 1986, pp. 9-24. GALIANO PUY, R.: "Contribución de la villa de Cambil a la Guerra de Sucesión (1710-1714)", *Sumuntan*, 5, 1995 pp. 231-235. GERSON FREGENAL, E.V.: "El Corpus durante los difíciles años de la guerra de sucesión en la ciudad de Jaén", en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J. (Coord.): *Religiosidad y ceremonias en torno a la eucaristía*. Vol. 1. San Lorenzo de El Escorial. 2003. pp. 429-446. RAMOS VAZQUEZ, I.: "La Guerra de Sucesión para las ciudades castellanas: propaganda política y colaboración militar", *Ius Fugit*, 13-14, 2004-2006, pp. 211-228.

La primera obra donde se realiza una aproximación de mayor entidad a la problemática de la Guerra de Sucesión, aunque se centrase en un territorio concreto, es la obra del historiador, escritor y político *José Calvo Poyato*. En 1982 publicó su *Guerra de Sucesión en Andalucía: aportación al conflicto de los pueblos del sur de Córdoba*²⁶⁹.

La obra en cuestión se dividía en dos partes. Mientras que en la primera se hacía un desarrollo cronológico de la conflagración, la segunda se dedicaba a un estudio de los distintos grupos sociales, así como a las aportaciones tanto económicas como humanas que se hicieron. Aunque el ámbito espacial del que trata es concreto, el sur de *Córdoba*, se planteaba un estudio más amplio y con una mayor complejidad historiográfica, es decir, no centrarse tanto en la problemática militar y sí en la de las aportaciones que se tuvieron que dar para apoyar la causa felicitada.

²⁶⁹ CALVO POYATO, J.: *Guerra de Sucesión en Andalucía: aportación al conflicto de los pueblos del sur de Córdoba*. Córdoba, Diputación Provincial, 1982. En 2002 se reeditada esta obra, en esta ocasión, por Sarriá, con alguna corrección de estilo y eliminando el apéndice documental que aparecía en la primera edición. Para la realización del presente trabajo hemos usado esta última edición, CALVO POYATO, J.: *Guerra de Sucesión en Andalucía: aportación al conflicto de los pueblos del sur de Córdoba*. Málaga, Sarriá, 2002.

Vemos como en el caso andaluz fueron constantes las llamadas reales a contribuir para mantener el esfuerzo de guerra, bien con dinero, bien con equipos, soldados o tropas de caballería²⁷⁰, ya que salvo los posibles ataques navales aliados a las costas andaluzas, amenazas importantes de por sí, no se consideró un teatro de operaciones importante, y sí por el contrario, un territorio que podía aportar recursos para la guerra.

En esta línea de estudio institucional ha seguido trabajando Calvo Poyato, con una serie de aportaciones referidas al territorio andaluz, además de la problemática de Gibraltar²⁷¹, además de diferentes

²⁷⁰ En el caso de Málaga, se puede detectar peticiones para contribuir al menos desde 1702, como podemos ver en el Archivo Municipal de Málaga (AMM a partir de ahora) Actas Capitulares. Libro 109, 70. AMM. AA.CC. 80r-81; AMM. AA.CC. También se puede encontrar en el Archivo de la Catedral de Málaga (ACM a partir de ahora) documentación de este mismo tenor, donde el 5 de septiembre de 1702 se pide la contribución del cabildo catedralicio a los gastos para socorrer Cádiz, asediada por los ingleses (ACM. Libro 38. AA.CC. 102v-103).

²⁷¹ CALVO POYATO, J.: "Los ayuntamientos andaluces durante la Guerra de Sucesión" en *La Guerra de Sucesión en España y América: Actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar*. 2001, pp. 713-728. CALVO POYATO, J.: "Sierra Morena, como gozne entre La Mancha y Andalucía en la Guerra de Sucesión, durante el año 1710" en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha (Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (2))*, 1988, pp. 183-190. CALVO POYATO, J.: "Gibraltar, nuevas aportaciones: la financiación y los gastos de asedio de 1704-1705", *Cuadernos de*

artículos y obras de divulgación histórica. Otro historiador que ha dedicado una de sus líneas de investigación a Andalucía y a la Guerra de Sucesión es el profesor **José Contreras Gay**. De entre sus aportaciones, podemos destacar su “*Almería ante el cambio de dinastía*” donde hace un recorrido a partir de las honras fúnebres por la muerte del último de los *Austrias*, la proclamación del primer *Borbón* y la aceptación sin ningún tipo de problema por parte de las autoridades²⁷². Contreras Gay se dedicará también al estudio y a las características y funcionamiento de las milicias durante la Guerra de Sucesión y en concreto en Andalucía²⁷³.

Con respecto a Málaga, por desgracia, la Guerra de Sucesión no es un periodo que haya sido demasiado estudiado por los investigadores, al menos propiamente el enfrentamiento militar. Sí se ha estudiado desde el punto de vista institucional y del funcionamiento del Cabildo Municipal, a partir sobre todo de las investigaciones del profesor **Siro Villas Tinoco**, el cual se centró en las relaciones entre el cabildo y la corte. Fruto de estas, es toda una serie de aportaciones que tratan sobre la dualidad cabildo-poder real y los problemas y tensiones que se ocasionaran, a lo largo de toda la centuria²⁷⁴.

investigación histórica, 10, 1986, pp. 165-182. CALVO POYATO, J.: “La cuestión contributiva y el episcopado castellano durante la Guerra de Sucesión”, *Hispania Sacra*, 84, 1989, pp. 569-584. CALVO POYATO, J.: “1704: Gibraltar en el marco de un conflicto europeo”, *Almoraima: revista de estudios campogibraltarenos*, 34, 2007, pp. 27-34.

²⁷² CONTRERAS GAY, J.: “Almería ante el cambio de dinastía”, *Boletín del Instituto de Estudios Almerienses. Letras*, 13, 1994, pp. 7-38.

²⁷³ CONTRERAS GAY, J.: *Las milicias provinciales en el siglo XVIII: estudio sobre los regimientos de Andalucía*. Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1993. CONTRERAS GAY, J.: “Las Milicias de la Baja Andalucía en la Guerra de Sucesión española” en *Milicia y sociedad en la Baja Andalucía (siglos XVIII y XIX)*. Sevilla, 1999, pp. 351-376. CONTRERAS GAY, J.: “La unión defensiva de los reinos de Andalucía en la Guerra de Sucesión”, en *La Guerra de Sucesión en España y América*, Sevilla, Deimos 2001, pp. 15-78.

²⁷⁴ VILLAS TINOCO, S.L.: “El municipio malagueño en la Edad Moderna: Una propuesta de método y estado de la cuestión”, en TORRES RAMÍREZ, B.: *Andalucía y América: Los cabildos andaluces y americanos. Su historia y su organización actual: Actas de las X Jornadas de Andalucía y América*, Sevilla, Diputación de Huelva, 1992, pp. 49-66. VILLAS TINOCO, S.L.: “¿Municipio versus Monarquía?”, *Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu*. Vol. 3, Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1995, pp. 641-660. VILLAS TINOCO, S.L.: *Estudio sobre el Cabildo Municipal Malagueño en la Edad Moderna*. Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1996. VILLAS TINOCO, S.L.: “Protorreformismo borbónico y municipio malagueño: Análisis de legislación”, *Isla de Arriaran*, 11, 1998, pp. 169-190. VILLAS TINOCO, S.L.: “Oligarquía y grupos de poder en una ciudad portuaria del antiguo régimen”, en ARANDA PEREZ, J.F.: *Poderes “intermedios”, poderes “interpuestos”: sociedad y oligarquías en la España Moderna*, Ciudad Real, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 77-108. VILLAS TINOCO, S.L.: “La ciudad, las ciudades y la monarquía en la Castilla

A un nivel más cercano a nuestro objeto de estudio, la Guerra de Sucesión, nos encontramos el libro de la doctora **Pezzi Cristóbal**, *La Guerra de Sucesión en Vélez Málaga (1700-1714)*²⁷⁵. Ahora bien, dicha monografía se centra en los mecanismos internos del cabildo veleño y como reaccionara ante las diferentes noticias y peticiones regias, teniendo en cuenta las consideraciones ya hechas sobre el carácter de la guerra en Andalucía. En relación a la batalla naval de Vélez Málaga, el mayor y único episodio bélico de toda la guerra en el Reino de Granada, podemos citar los artículos de

mediterránea”, en FERRERO MICÓ, R.: *Autonomía municipal en el mundo mediterráneo: historia y perspectivas*, Valencia. Fundación Profesor Manuel Broseta, 2002, pp. 245-258. VILLAS TINOCO, S.L.: “Instauración borbónica y gobierno municipal: el caso de Málaga”, en MESTRE SANCHÍS, A.: FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P.; GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: *Actas de la IV Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna (Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna)*. Vol. 1, Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo-Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997, pp. 93-104. VILLAS TINOCO, S.L.: “Reformismo Borbónico y municipios: una aproximación metodológica”, en PEREIRA IGLESIAS, J.L.; BERNARDO ARES, J.L. de; GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: *V Reunión Científica Asociación Española de Historia Moderna (La administración municipal en la Edad Moderna)*, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999, pp. 171-178.

²⁷⁵ PEZZI CRISTÓBAL, P.: *La Guerra de Sucesión en Vélez Málaga (1700-1714)*. Málaga, Diputación de Málaga, 1997.

Francisco Cabrera²⁷⁶ y de **Plasencia Peña**²⁷⁷. Este último autor, también fue el autor de un artículo en el que se habla de la importancia de Málaga para el bando felipista²⁷⁸. Un libro de reciente aparición, titulado *La batalla naval de Vélez Málaga (24 de agosto de 1704). Testimonios*, pone al día y explica las causas, desarrollo y consecuencias de la batalla, reivindicando la localización veleña de la misma. Dedicamos una importante parte de la obra a recoger diferentes documentos de primera mano sobre la misma²⁷⁹. En relación con la posición de la Iglesia durante el conflicto, debemos señalar la obra, que se editó como conmemoración de la batalla naval, es *La Iglesia en Málaga en la guerra de sucesión*²⁸⁰, escrita por **Rafael Gómez Marín**. Dicha obra, interesante para un acercamiento documental a los fondos del Cabildo Catedralicio, pero que se limita a citar documentos de los citados fondos y a

²⁷⁶ CABRERA PABLOS, F.R.: “La batalla naval de 1704 en aguas de Málaga”, *Jabega*, 36, 1981, pp. 34-43.

²⁷⁷ PLASENCIA PEÑA, J.J.: “La batalla de Málaga (1704)”, *Jabega*, 35, 1981, pp. 62-70.

²⁷⁸ PLASENCIA PEÑA, J.J.: “Málaga, enclave militar borbónico en la Guerra de Sucesión española”, *Jabega*, 49, 1985, pp. 44-54.

²⁷⁹ MONTORO FERNÁNDEZ, F.; RANEA FERNÁNDEZ, M.: *La batalla naval de Vélez Málaga (24 de agosto de 1704). Testimonios*. Vélez, Málaga, Gráficas Axarquia, 2010.

²⁸⁰ GÓMEZ MARÍN, R.: *La Iglesia de Málaga en la Guerra de Sucesión*. Málaga, Gráficas, 1994.

hacer referencias a obras de tercero, sin la aplicación de ningún método explicativo por desgracia.

Muerte de Carlos II y proclamación de Felipe V.

Tras la muerte de *Carlos II* el 1 de noviembre de 1700, el último de los Austrias, pasó el trono a *Felipe de Anjou*, nieto de *Luis XIV* y de la infanta *María Teresa de Austria*. Esto supondrá una ruptura en el equilibrio europeo, dando lugar al enfrentamiento que se ha denominado como Guerra de Sucesión²⁸¹. En el caso de Málaga, en cuanto se tuvieron noticias del fallecimiento del soberano, se comenzaron a preparar las exequias, nombrando el cabildo catedralicio diputados a don *Diego Jurado* y a don *Felipe de Zayas*, para que se reuniesen con el obispo y poder planificar todas las honras fúnebres²⁸². Al cabildo municipal llegó la notificación del fallecimiento el día 8 de noviembre, siendo fechada la carta al día siguiente del deceso²⁸³.

A diferencia de la notificación eclesiástica, la cual había sido enviada por “... *la reina y gobernadora del Reino*²⁸⁴”, en el caso de la municipalidad la envió don *Manuel Arias*, presidente del Consejo de Castilla.

El mismo procedimiento se llevó a cabo en la cercana localidad de Vélez Málaga, siendo una misiva del consejero quien informó acerca de la muerte²⁸⁵. En el caso de Almería, también fue el Presidente del Consejo quien envió la carta, con la misma fecha, aunque, no fue leída en cabildo hasta cinco días después de lo sucedido en Málaga²⁸⁶.

A partir de la llegada de las luctuosas noticias, la maquinaria institucional comenzó a actuar en una doble esfera. Por un lado, la temporal, por el otro, la secular. Las autoridades civiles se aprestaban a cumplir las órdenes que llegaban desde Madrid, en especial para el mantenimiento del orden público y la consolidación de la nueva dinastía²⁸⁷.

²⁸¹ No es nuestro objetivo explicar los pormenores del conflicto, ya conocidos, por lo que nos centraremos en aquellos elementos más concretos y que nos permitan ver la implicación de los cabildos malacitanos a la hora de respaldar al nuevo soberano.

²⁸² ACM., AA.CC., Libro 37, fols. 444-445.

²⁸³ CONTRERAS GAY, J., 1994, *Op. cit.*, pp. 7-37.

²⁸⁴ *Ibidem*, pp. 7-37.

²⁸⁵ PEZZI CRISTÓBAL, P., 1997, *Op. cit.*, p. 43.

²⁸⁶ CONTRERAS GAY, J., 1994, *Op. cit.*, pp. 7-37.

²⁸⁷ PLASENCIA PEÑA, J.J.: “Actos públicos celebrados en Málaga con motivo del

Las eclesiásticas preparaban de forma paralela el paso al más allá del soberano difunto. Además de responder a la Reina Gobernadora, señalando el luto por la muerte de su marido, y estableciendo que corresponderían con los actos pertinentes²⁸⁸.

Una de las acciones que se llevarían a cabo y que provocaría cierta tensión entre ambas instituciones fue la erección de un túmulo como ofrenda mortuoria²⁸⁹. El problema se dio a la hora de determinar la financiación de la cera usada en las velas y la devolución de la misma²⁹⁰. En la localidad de Vélez Málaga, como seña de luto inicial, se determinó que tanto en iglesias como en conventos de la localidad se tocasen todas las campanas de la misma²⁹¹.

Otra de las medidas para mostrar duelo fue la decisión tomada por el cabildo almeriense de requisar toda la

bayeta que había en la ciudad, teñirla de negro y que con independencia del puesto que se ocupase en el cabildo, se vistieran de luto todos sus miembros²⁹². Sin embargo, tras este luto inicial que se daría a lo largo de todo el mes de noviembre, se puede constatar que en lugares de Andalucía, como el sur de Córdoba, a partir de diciembre se comenzó a celebrar y a conmemorar a la vez la llegada del nuevo monarca, festejándose el tres de diciembre, día en que Felipe de Anjou pasó a ser *Felipe V*²⁹³.

Felipe V (Palacio de Versailles).

fallecimiento de Carlos II y la entronización de Felipe V. Actitud de las autoridades locales ante la coyuntura”, *Jabega*, 53, 1986, pp. 33-42.

²⁸⁸ ACM., AA.CC., Libro 37, fols. 444-445.

²⁸⁹ ALLO MANERO, M^a.A.; ESTEBAN LORENTE, J.F.: “El estudio de las exequias reales de la Monarquía Hispánica: Siglos XVI, XVII y XVIII”, *Artigrama*, 19, 2004, pp. 39-94.

²⁹⁰ CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, M^a.J.: “Del túmulo de Carlos II al túmulo del Delfín de Francia: tránsito en imágenes por la Guerra de Sucesión en Granada”, *Imago: revista de emblemática y cultura visual*, 2, 2010, pp. 79-94.

²⁹¹ PEZZI CRISTÓBAL, P., 1997, *Op. cit.*, p. 44.

²⁹² CONTRERAS GAY, J., 1994, *Op. cit.*, pp. 7-37.

²⁹³ CALVO POYATO, J., 2002, *Op. cit.*, p. 116.

Estos actos de bienvenida al nuevo monarca, de claro carácter festivo, se pudieron dar por gran parte de todos los territorios de la Monarquía Hispánica, no quedándose restringidos solo al territorio peninsular. En la *Gaceta de Madrid*, del martes 4 de enero de 1701. Vemos que fueron liberados en *Bruselas* a una serie de burgueses que habían sido detenidos en los meses anteriores por “... las inquietudes del año pasado...”.

Fue precisamente, con intención de ganarse a esta posible oposición, por lo que se decretó el indulto como muestra de la magnanimidad del Rey y confiando en la lealtad de estos súbditos²⁹⁴. En esta misma línea, en *Toledo*, en el *Convento de Santo Domingo el Real*, tras la realización de un auto de fe, el dos de enero de 1701, se liberó a seis presos²⁹⁵.

El diez de diciembre tenemos noticias del reconocimiento, por una serie de príncipes y soberanos europeos, de Felipe V en *Versalles*, y a finales de mes comenzó la salida hacia la frontera

de la familia real y de muchos nobles para presentarle sus respetos al nuevo rey²⁹⁶.

Con todo, a pesar de esta presumible euforia, desde *Madrid* para consolidar la posición del joven rey, a finales del mismo noviembre, en concreto el día 24 de noviembre, se envió una carta donde se pidió al cabildo que: “...luego que recibáis esta carta, sin la menor dilación, paséis a ejecutar este solemne acto, aunque no hayáis hecho las exequias acostumbradas por el señor rey don Carlos II, teniendo por tal rey al señor don Felipe V de aquí en adelante, y usando de su real nombre en todos los despachos en que se necesite nombrarle²⁹⁷”.

La misma situación se repitió en el resto de las ciudades de nuestro entorno, como fue el caso de Vélez Málaga²⁹⁸ o en Almería²⁹⁹. Es interesante este último caso, ya que se recibió una carta de la Junta de Regencia, fechada en el mismo día que

²⁹⁴ Véase:

www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00001-00001.pdf [Fecha de consulta: 11/01/16].

²⁹⁵ Véase:

www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00004-00004.pdf [Fecha de consulta: 11/01/16].

²⁹⁶ Véase:

www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1701/001/A00004-00004.pdf [Fecha de consulta: 11/01/16].

²⁹⁷ AMM., AA.CC., libro 108, fol.229.

²⁹⁸ PEZZI CRISTOBAL, P., 1997, *Op. cit.*, p. 44.

²⁹⁹ CONTRERAS GAY, J., 1994, *Op. cit.*, pp. 18-19.

la aceptación de Felipe V y en la que se dice que “...sea aclamado su Magestad levantando en su real nombre pendones en las ciudades de estos reinos...³⁰⁰”.

Como podemos ver, la decisión de no esperar a la conclusión de las honras fúnebres para la proclamación del nuevo soberano no solo se dio en estas ciudades concretas, ya que dicho interés respondía a una estrategia premeditada de los partidarios de Felipe de Anjou de establecer como hecho consumado el cambio en el trono en el conjunto del territorio.

En Málaga se continuó el doble proceso por el que se homenajeaba al rey muerto y se proclamaba al nuevo soberano, sin apenas ninguna incidencia, salvo la negativa de un capitular de levantar el Pendón Real el día de la proclamación en Málaga del nuevo soberano, siendo un hecho casi anecdótico³⁰¹ en la transición dinástica.

Primeras gestiones ante Felipe V.

Una vez que el soberano fue proclamado, se esperó a su llegada a sus nuevos territorios. La noticia de la entrada de Felipe V en España llegó a Málaga el diez de febrero de 1701³⁰², esperando el cabildo municipal a la llegada del soberano a Madrid para celebrarlo³⁰³. Por su parte, el cabildo catedralicio el 5 de marzo decidió realizar una “... *procesión general a Nuestra Señora de la Victoria, en acción de gracias por la llegada y feliz arribo a Madrid de nuestro monarca el señor Don Felipe V...*³⁰⁴.”

Sin embargo, en estos primeros meses las tensiones dinásticas no parecían ser la principal preocupación para Málaga con respecto a las peticiones de Felipe V y sí, por el contrario, frentes heredados de Carlos II, como era el asedio de *Ceuta* y la necesidad de mandarle socorros desde Málaga. El rey envió al cabildo catedralicio una carta que fue leída el once de julio de 1701³⁰⁵.

³⁰⁰ *Ibidem*, p. 18.

³⁰¹ AMM., AA.CC., libro 108, fols. 232v-233.

³⁰² *Ibidem*, fol. 54.

³⁰³ *Ibidem*, fol. 63.

³⁰⁴ ACM., AA.CC., libro 38, fol. 11.

³⁰⁵ *Ibidem*, fol. 26.

La respuesta fue afirmativa, respondiéndole el dieciocho con un donativo de cuatrocientos ducados, justificando el no poder aportar mayor cantidad por la escasez de recursos³⁰⁶.

Finalmente, el donativo fue entregado por el malagueño don **Pedro Pérez Rodríguez** a don **Joseph Barreda**, que era vecino de Madrid³⁰⁷.

Esto muestra la importancia que tenía Málaga como puerto y plaza estratégica con respecto a los presidios norteafricanos desde la época de los Austrias, siendo el principal puerto del reino de Granada, además de tener un importante flujo comercial desde época nazarí³⁰⁸.

La situación de Málaga.

Hemos señalado la importancia que tenía el puerto de Málaga como “plaza de armas” de los presidios norteafricanos, además de por su cercanía al estrecho de Gibraltar.

Era una de las ciudades que protegían los flancos del estrecho³⁰⁹. De hecho, a lo largo del siglo XVII, sufrió una serie de amenazas, y algunas se concretaron, otras no, por parte de ingleses y holandeses³¹⁰, además de franceses, como sucedió en 1693³¹¹.

Cuando se dio este último ataque, era Presidente del Consejo de Hacienda **Bartolomé Espejo Cisneros**, el cual poco después se convertiría en el nuevo obispo de Málaga³¹².

Ante la imposibilidad de poder defender la plaza y evitar un bombardeo masivo con posterior saqueo, los capitulares de la ciudad y de la catedral decidieron pagar un “rescate”. Al enterarse Carlos II de esto, decidió castigar a los implicados, actuando el

³⁰⁶ *Ibidem*. Minutas de Cartas, año 1701.

³⁰⁷ *Ibidem*. AA.CC., libro 38, fols., 36v-37.

³⁰⁸ AGUILAR PIÑAL, F.: “Andalucía en el siglo XVIII. Luces y sombras”, en LACOMBA ABELLAN, J.A. (Coord.): *Aproximación a la Historia de Andalucía*. Barcelona, Laia, pp. 157-194. CABRERA PABLOS, F.R.: *El puerto de Málaga a comienzos del siglo XVIII*. Málaga, Universidad de Málaga, 1986, pp. 175-176. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: *El reino de Granada en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera*. Granada, Universidad de Granada, 1989.

³⁰⁹ SÁEZ RODRÍGUEZ, A.J.: “Sistemas defensivos de la Llave de España. Gibraltar en el setecientos”, *La Guerra de Sucesión en España y América: Actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar*, Sevilla, Deimos, 2001, pp. 691-709.

³¹⁰ GIL SANJUAN, J.: PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M^a.I.: “Fortificaciones malagueñas de 1625”, *Jabega*, 33, 1981, pp. 47-62. PÉREZ BLÁZQUEZ, A.: “Estructuras defensivas malagueñas en la época de los Austrias”, *Castillos de España*, 134-135, 2004, pp. 61-68.

³¹¹ PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M^a.I.: “Actitud de los cabildos malagueños ante el ataque de la escuadra francesa mandada por Tourville: 1693”, en *El Mediterráneo: hechos de relevancia histórico – militar y sus repercusiones en España*. V Jornadas de Historia Militar, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998, pp. 665-680.

³¹² MEDINA CONDE, C.: *Conversaciones Históricas Malagueñas. Descanso VI. Los Ilustrísimos Obispos de esta Ciudad*. Málaga, Luis de Carreras, 1793, p. 217 y ss.

nuevo obispo como mediador para atenuar la pena³¹³. No obstante, la reacción del último de los Austrias hizo que a partir de este momento los miembros del cabildo catedralicio, ante las peticiones de ayuda por parte de la ciudad, tomasen muchas precauciones para no volver a desatar la cólera regia³¹⁴.

Se puede constatar el precario estado de las defensas de la ciudad, tanto las marítimas como las que deberían evitar un asalto desde el interior, en la documentación de la época. Será una de las alegaciones constantes del cabildo municipal para solicitar la prórroga de arbitrios o la disposición de fondos adicionales, con los que financiar la preparación de las defensas³¹⁵; además de negociar las aportaciones para ayudar al desarrollo de la guerra³¹⁶. Esta situación se hará especialmente patente cuando a partir de diciembre de 1701 se vuelvan a divisar en la costa andaluza las velas de las escuadras enemigas³¹⁷.

A partir de este momento, la tensión aumentara, en especial cuando se conozca el ataque y posterior asedio a Cádiz. Esta situación implicó una doble necesidad:

1. Por un lado, era urgente el prepararse para un posible ataque, aprestando las defensas para evitar repetir la humillación de 1693. Sin embargo, la construcción de las obras necesarias para dotar a la ciudad de una mínima seguridad amortizaba la práctica totalidad de los recursos de la ciudad³¹⁸.

2. La segunda cuestión era el hecho de que, a la vez que se establecía la defensa de la ciudad, con lo que eso implicaba de carga económica para la misma, la Corona solicitaba a la ciudad que mandase tropas, tanto infantería como caballería, para ayudar a mantener Cádiz. Es decir, las arcas de Málaga no podían acometer ambas funciones. Se mandó una diputación al cabildo catedralicio para solicitar que contribuyera a este contingente. Sin embargo, la respuesta en este caso fue negativa, alegándose el hecho de que ya se había contribuido con dinero para la construcción de las defensas.

³¹³ *Ibidem*, 217 y ss.

³¹⁴ ACM., AA.CC., libro 38, fols. 100-100v.

³¹⁵ AMM., AA.CC., libro 109, fols. 9-12; libro 109, fols. 114-116v.

³¹⁶ AMM., AA.CC., libro, 108, fols. 80-81v.

³¹⁷ CABRERA PABLOS, F.R., 1986, *Op. cit.*, p. 180.

³¹⁸ AMM., AA.CC., libro 109, fols., 126-126v. ACM., AA.CC., libro 38, fol. 87.

Junto al anterior argumento, se mantenía la falta de medios de la propia catedral y la idoneidad de proteger Málaga antes que Cádiz³¹⁹.

Al respecto de la necesidad de ayudar a Cádiz frente a la amenaza enemiga, todas las ciudades y villas andaluzas recibieron una carta solicitando el envío de cualquier tipo de tropas, para poder aliviar la adversa situación que se vivía en la ciudad asediada³²⁰.

El cabildo catedralicio de Jaén recibió la citada carta, y en el cabildo del 7 de septiembre, se decidió finalmente a contribuir al esfuerzo bélico para mantener el puerto. Esta decisión revocaba la tomada unos días antes, por la que se descartaba el contribuir. Este cambio de postura se acentuó a partir de la recepción de la carta del siete de septiembre, siendo leída en cabildo el dieciocho. El veinte se adoptó el otorgar un donativo de 15.000 reales³²¹.

Como vemos, el cabildo catedralicio de Jaén, a diferencia del de Málaga, si optó por una mayor implicación para apoyar la defensa de Cádiz. No obstante, debemos señalar la diferente posición estratégica de una y otra ciudad, al menos en ese momento. Más tarde, según avanzó el desarrollo del conflicto, Jaén cada vez estuvo más expuesta.

Teniendo en cuenta que en 1702 el desarrollo de la contienda se dio en el escenario europeo, y que aún *Portugal* no había entrado en la guerra, Jaén no estaba expuesta a ninguna amenaza enemiga. Sin embargo, Málaga podría ser atacada si el asalto sobre Cádiz fracasaba. Otra opción era que, una vez caída Cádiz, se intentase ocupar la plaza de Málaga por su importancia estratégica y así establecer dos cabezas de playa en la costa andaluza, además de asegurarse el acceso occidental al Mediterráneo³²².

³¹⁹ ACM. AA.CC., libro 38, fols. 87 y ACM., AA.CC., libro 38, fols. 102v-103.

³²⁰ CALVO POYATO, J., 2002, *Op. cit.*, pp. 25-26.

³²¹ CORONAS VIDA, L.J.: "El cabildo de la catedral de Jaén y la Guerra de Sucesión", *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 125, 1986, pp. 9-26.

³²² La posibilidad de que Cádiz fuese la puerta para abrir un frente peninsular en Andalucía la destacó de forma temprana el Marqués de San Felipe en su magna obra (BACALLAR Y SANNA, V.: *Comentario de la Guerra de España e historia de su rey Felipe V el animoso*, Génova, Matheo Garvizza, 1725). El profesor Alvareda Salvadó defiende la búsqueda de una base desde la que se controlase el Mediterráneo, en ALBAREDA SALVADÓ, J.: *La Guerra de Sucesión de España (1700-1714)*. Barcelona, Crítica, 2010, p. 130.

De ser cierta esta interpretación, frente a la simple operación de saqueo, como defendía el maestro **Domínguez Ortiz**³²³, Málaga por su cercanía a Cádiz podría ser una segunda opción, tanto en caso de fracaso, como de éxito, si la operación triunfaba. Sería posible que ante la inexistencia de las defensas malacitanas, tomar la plaza con relativa facilidad y consolidar el control sobre el Mediterráneo³²⁴.

De darse esta segunda posibilidad y, teniendo en cuenta que aún no se había conquistado Gibraltar, los aliados podrían controlar ambos accesos al Mediterráneo, desde Cádiz y Málaga y así, además de tener dos puertos en el mediodía español, controlar las rutas comerciales y la llegada de recursos desde las Indias. Ambas ciudades eran los puntos fuertes que protegían los flancos de Gibraltar. Por tanto, es lícito pensar en un planteamiento estratégico de esta índole. Una muestra de la importancia de la guerra naval fue que en diversos momentos durante el conflicto, los aliados llevaron a cabo operaciones de desembarco en el

Levante español con intención de controlar dichos territorios, así como favorecer levantamientos populares contra las autoridades borbónicas³²⁵. Este fue el caso de *Barcelona* en 1704 y 1705 o del levantamiento de *Valencia*, entre otros ejemplos.

Ante esta situación, y a diferencia de lo que se hizo en Jaén, el planteamiento de la necesidad de defender primero Málaga y de dedicar todos los recursos posibles a preparar la plaza ante un inminente asalto, era una opción real, en lugar de apoyar al **Marqués de Villadarias**, Capitán General de Andalucía, en sus intentos por salvar Cádiz. Por parte del cabildo catedralicio de Málaga, Cádiz solo tuvo el apoyo simbólico de rogativas y de misas para la salvación de la plaza³²⁶, a diferencia de como ya hemos visto en el caso de Ceuta.

La amenaza sobre Málaga acabó por ser una falsa alarma, dirigiéndose la escuadra aliada, tras el fracaso hacia Vigo, a interceptar la escuadra que venía de Indias.

³²³ DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: *Sociedad y estado en el siglo XVIII español*. Barcelona, Ariel, 1976, p. 26.

³²⁴ Recordemos el episodio de 1693 y la rapidez con que se negoció el "rescate" para evitar el ataque sobre la ciudad.

³²⁵ Nos referimos a los desembarcos de Barcelona en 1704 y a las acciones por todo el levante peninsular a partir de 1705.

³²⁶ ACM., AA.CC., libro 38, fol. 105.

Esta amenaza constante sobre las costas del Reino de Granada no se limitaba a Málaga. El cabildo municipal de Vélez Málaga, en noviembre de 1703, ordenó una movilización de su milicia ante un desembarco enemigo. Por tanto, vemos cómo la amenaza afectaba a toda la costa del Reino de Granada³²⁷.

A partir de 1703 se dio un agravamiento de la situación en la península, con la apertura, por fin, de un frente peninsular. Se usó a Portugal como base desde la que se realizaron campañas militares contra *Castilla*. La situación se agravaría a partir de entonces, dándose los dos episodios más importantes, a nuestro entender, relacionados con Málaga durante la contienda.

En 1704 el escenario bélico se había agravado con la apertura de un primer frente peninsular. La pregunta que nos podemos plantear es si Málaga podría hacer frente a un asalto naval como el sufrido por Cádiz en 1702.

Por desgracia para la ciudad, el principal refugio y complejo defensivo seguía siendo el formado por la *Alcazaba* y el *castillo de Gibralfaro*.

Ambos edificios estaban artillados y podían abrir fuego tanto hacia el mar como el interior, por lo que periódicamente eran reparadas y reabastecidas ambas instalaciones³²⁸. Visto lo anterior, era comprensible el hecho de que ante cualquier acercamiento de una escuadra enemiga la población se asustase, e incluso estuviera dispuesta a negociar con el enemigo para salvarse³²⁹.

Con respecto a la erección de las estructuras defensivas que se plantearon construir a consecuencia del asalto angloholandés a Cádiz, en la práctica no se llevaron a cabo. Para defender la ciudad por el mar se contaba con un castillo de reciente construcción, pero que a inicios de 1702 apenas contaba con armamento, por lo que resultaba de poca utilidad práctica en el momento de su terminación³³⁰. A este debemos añadir edificios que provenían de época musulmana, y que básicamente fueron los mismos que se utilizaron durante la alarma de 1625, siendo algunos de estos poco adecuados para la labor en ese mismo momento.

³²⁸ AMM., AA.CC., libro 111, fol. 120.

³²⁹ De nuevo, hacemos mención al ataque de 1693 y a la rápida capitulación de la ciudad, causando el enfado de la corte.

³³⁰ AMM., AA.CC., libro 109, fols. 9-12.

³²⁷ PEZZI CRISTÓBAL, P., 1997, *Op. cit.*, p. 48.

Este fue el caso de Torre Gorda, a la que las vibraciones de la artillería allí usada causó daños estructurales³³¹. Junto a estas instalaciones cercanas a la línea de costa, y que protegían propiamente el puerto y a la misma ciudad, había otras de carácter defensivo y avanzadas en las zonas de *San Andrés* y la *Playa de la Caleta* que protegían el camino hacia Vélez Málaga y una tercera en el barrio de la Trinidad. Pero todas estas, hechas de prisa y con materiales de escasa calidad, no estaban adaptados para proteger a la ciudad³³². Mientras esto sucedía, el cabildo catedralicio fue el primero en enterarse de la caída de la plaza, merced a dos cartas del vicario de *Marbella*, del día previo y siguiente al asalto, que se leyeron el seis de agosto. Esto determinó que el cabildo catedralicio adoptase las medidas para establecer la contingencia de un posible ataque a la ciudad³³³. Por otro lado, desde la Corte se avisaba a la ciudad, aunque tarde, del peligro que se cernía sobre Gibraltar, pidiendo que la ciudad de Málaga contribuyese al esfuerzo del marqués de

Villadarias para reconquistar la plaza³³⁴. Sin embargo, con respecto a este último documento, nos parece oportuno hacer dos consideraciones:

1. La primera de ellas es que en esta ocasión, a diferencia de otras, se pide taxativamente la colaboración y el aporte de tropas o recursos, para tomar Gibraltar, olvidándose de que la misma Málaga pudiese estar en peligro. Quizá esto se debiera al hecho de que se conocía en la corte que la flota del *Conde de Tolosa* estuviera cerca de Málaga, por lo que desde Madrid no se consideraba real la posibilidad de un ataque³³⁵.

2. La segunda es el hecho de que esa solicitud de ayuda llegase, a Málaga precisamente, el día después de la batalla naval que se dio en la bahía.

Peor aún era la situación de un enclave fundamental y estratégico para permitir el tránsito por el Mediterráneo, como era Gibraltar.

³³¹ GIL SANJUAN, J.; PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M^a.I.: "Fortificaciones malagueñas de 1625", *Jabega*, 33, 1981, pp. 47-62. PÉREZ BLÁZQUEZ, A., *Op. cit.*, pp. 61-68.

³³² *Ibidem*, pp. 61-68.

³³³ ACM, AA.CC., libro 38, fols. 286-286v y 289v.

³³⁴ De hecho, tanto la carta, fechada el siete de agosto, como la llegada de la misma a Málaga, 25 de agosto, fueron posteriores a la toma de la estrategia plaza (AMM., AA.CC., libro 110, fols. 119-119v).

³³⁵ Tenemos constancia que el 19 de agosto "...se avisa de Málaga, en cartas de 15, que la Armada de Francia había llegado a su vista y que iba en busca de los enemigos" (Gaceta de Madrid, Madrid, 19 de agosto de 1704. www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/040/A00158-00158.pdf). [Fecha de consulta: 21/01/2015].

El gobernador de la plaza avisaba el 8 de julio de 1704 al de Málaga de la presencia de una escuadra enemiga. En la comunicación anunciaba la incapacidad de mantener una defensa mínimamente efectiva frente a un desembarco del enemigo. Su única esperanza consistía en la aparición de la escuadra francesa³³⁶.

Ante el peligro cierto que significaba esta fuerza hostil, el cabildo malacitano, en colaboración con el gobernador de la ciudad, estableció el 11 de julio la compra o incautación de víveres, además de asegurar el orden público ante cualquier conato de disturbio³³⁷. ¿Existía, acaso, la posibilidad de disturbio por parte de partidarios del archiduque Carlos? ¿Existía la sospecha de la presencia de un grupo de austracista en Málaga?

Sin embargo, la flota aliada en lugar de atacar siguió hacia Levante, por lo que se pudo sentir un respiro de alivio en Gibraltar y de miedo en Málaga. De hecho, sabemos por las actas del cabildo catedralicio, que la escuadra estaba el día dieciocho ante *Torremolinos*, con la sorpresa y miedo consiguiente al no conocerse que

estuviera el enemigo tan cerca. De la misma forma, la flota avisó a las autoridades que no se les impidiera hacer aguada, bajo la amenaza de desembarcar parte de sus tropas y saquear toda la zona. Junto a lo anterior, se comunicó al gobernador de la ciudad un canje de prisioneros, en caso de haberlos en Málaga y la posibilidad de vender víveres a la armada, pagándose por ellos³³⁸.

No obstante, y como represalia a la resistencia que se ofreció en la aguada en *Benalmádena* y *Mijas*³³⁹, **Rooke** envió tropas a saquear el entorno de *Torremolinos*³⁴⁰.

Es extraño que, teniendo en cuenta que por todo el litoral malacitano había atalayas para alertar de la presencia de naves enemigas, ninguna avisase del avistamiento de la poderosa flota del almirante **Rooke**³⁴¹.

³³⁶ ACM., AA.CC., libro 38, fol. 276-277.

³³⁹ Lo más probable fuese que la flota de **Rooke** se intentase abastecer de agua en el río *Sohail* (en la actualidad municipio de *Fuengirola*), donde estaba situado un antiguo castillo de época musulmana que controlaba la desembocadura del mismo y que pudo hostigar desde su posición elevada.

³⁴⁰ AMM., Escribanía de Cabildo, legajo 48, tomo 2, folio 154v.

³⁴¹ Remitimos al especial de *Castillos de España*, PEREZ BLÁZQUEZ, A., *Op. cit.*, pp. 61-68 acerca de todo el sistema de atalayas existente en el litoral.

³³⁶ AMM., AA.CC., libro 110, fols. 109v-110.

³³⁷ *Ibidem*, fols. 110-111.

Finalmente, la escuadra pasó de largo puesto que su objetivo era el desembarcar en Barcelona y capturar la ciudad, aprovechándose de un supuesto levantamiento popular contra las autoridades borbónicas.

Al fracasar este intento, la armada se dirigió hacia el sur, localizándose el primero de agosto en las inmediaciones de Gibraltar³⁴².

El cuatro de agosto, tras un bombardeo y la imposibilidad de mantener la plaza, se decidió su capitulación. Ese mismo día, el cabildo malagueño decidía solicitar al Consejo de Castilla el permiso para utilizar los ingresos de una serie de impuestos reales para prepararse ante el previsible asalto³⁴³.

Considerando la operación de Gibraltar, así como el asalto sobre Cádiz, y la perpetua amenaza sobre Málaga, podemos ver el interés aliado por establecer alguna base en el Mediterráneo. Además de permitirles establecer una cabeza de playa desde la que atacar el mediodía peninsular, se podía regular el acceso al mismo mar³⁴⁴.

Se puede intuir la insistencia de la estrategia inglesa de establecerse en la costa andaluza, preferentemente, no solo para obtener botín tras el saqueo del puerto atacado. También se buscaría el asegurarse el control de un puerto y de su territorio adyacente. Esto podría dar lugar a un planteamiento global de controlar las rutas comerciales del Mediterráneo, como se vio finalmente con el control de Gibraltar y Menorca. No podemos obviar la importancia de Málaga en el comercio y las rutas genovesas hacia Flandes en la Baja Edad Media.

Otro elemento que nos induce a pensar en esta estrategia global de buscar establecerse en el litoral andaluz para controlar el cruce del estrecho, fue la posterior intentona de atacar Ceuta, presidio bajo constante ataque del rey de Marruecos, y que les hubiera permitido consolidar el control del acceso occidental al Mediterráneo. Sin embargo, en esta ocasión los aliados fracasaron en su intentona, no pudiendo

la escuadra anglo-holandesa tras el éxito de Cádiz se puede ver en CABRERA PABLOS, F.J., 1986, *Op. cit.*, p. 187. En 2010 se vuelve a incidir en la importancia de Málaga para los aliados tras la toma de Gibraltar. MONTORO FERNÁNDEZ, F.; RANEA FERNÁNDEZ, M.: *La batalla naval de Vélez Málaga (24 de agosto de 1704. Testimonios)*. Vélez Málaga, Gráficas Axarquía, 2010.

³⁴² CALVO POYATO, J., 2002, *Op. cit.*, pp. 38-39.

³⁴³ AHMM., AA.CC., libro 110, fols. 114v-116.

³⁴⁴ Esta idea, por la que se establece la posibilidad de un intento de toma de Málaga por

hacerse con el control de la plaza, destacando en la defensa de la misma el obispo *Vidal Marín*³⁴⁵.

Debemos recordar que una de las primeras medidas de Felipe V, con respecto a las contribuciones, fue el donativo pedido al cabildo catedralicio, para el socorro de la plaza de Ceuta, preocupándole más esta amenaza que la hipotética lucha por el trono español al inicio de su reinado³⁴⁶.

La Batalla Naval de la Bahía de Málaga.

Finalmente, la batalla se dio en las aguas de la Bahía de Málaga el veinticuatro de agosto de 1704, dándose un resultado incierto y atribuyéndose ambos bandos la victoria³⁴⁷.

³⁴⁵ *Ibidem*, p. 43. El obispo de Ceuta, se negó a abandonar la plaza sitiada por los magrebíes, a pesar de haber sido en mayo de 1702 nombrado por Felipe V arzobispo de Burgos (Gaceta de Madrid, 16 de mayo de 1702. www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1702/020/A00078-00078.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016]. Para comprobar la situación y la defensa de la misma ante el asalto inglés, remitimos a GÓMEZ BARCELÓ, J.L.: "Repercusiones de la caída de Gibraltar en Ceuta", *Almoraima*, 34, 2007, pp. 93-107.

³⁴⁶ ACM., AA.CC. libro 38, fol. 11.

³⁴⁷ PLASENCIA PEÑA, J.J.: "La batalla de Málaga (1704)", *Jabega*, 35, 1981, pp. 62-70; CABRERA PABLOS, F.R.: "La batalla naval de 1704 en aguas de Málaga", *Jabega*, 36, 1981, pp. 34-43; MONTORO FERNÁNDEZ, F.; RANEA FERNÁNDEZ, M.: *La batalla naval de Vélez Málaga (24 de agosto de 1704). Testimonios*. Vélez Málaga, Gráficas Axarquía, 2010.

Con todo, para la población malagueña fue una victoria, al menos parcial, ya que se había evitado el posible ataque, desembarco y saqueo de la ciudad. Empero, la ciudad tuvo que hacer frente a toda la sangría que supuso el combate, haciéndose cargo de los heridos en distintas instalaciones de la ciudad y de los que fueron muriendo a consecuencia de las heridas³⁴⁸.

La batalla fue publicitada por la causa felipista como una autentica victoria, según la cual:

*"La Armada del Señor Conde de Tolosa paso a buscar a la de los Enemigos que estaba en estos mares (...) los enemigos, los cuales, a favor de la noche, apagando los faroles, se retiraron a las Costas de Berbería. La Armada del Señor Conde de Tolosa los iba siguiendo... (...) Como se han alejado las Armadas, no se ha sabido más de que el día 26 estaba la de Francia tendida desde el Peñón a Melilla, esperando viento para volver a chocar con los Enemigos, que quedaban muy arrimados a tierra"*³⁴⁹.

³⁴⁸ Un testimonio que puede servir de ejemplo se encuentra en ACM., AA.CC., libro 38, fols 309 y 322.

³⁴⁹ Gaceta de Madrid, 26 de agosto de 1704 (www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016].

En esta misma línea, se siguió informando acerca del estado y el daño de la flota enemiga, refugiándose en Gibraltar para:

*“repararle de los daños padecidos; que un día después habían entrado quince Navíos muy maltratados y cuatro Marineros Españoles, que se escaparon a nado en distintos tiempos, refieren contestes, que la Armada Enemiga de resulta del choque del día veinticuatro, quedo muy maltratada; que le decía, que animo era, retirarse al Océano, evitando otro combate, por el crecido número de heridos, y muertos, que ha habido; y que el no haber ya hecho el viaje a Inglaterra ha sido por temer que no han de continuarle. Que la Almirante de Holanda se quemó, sin salvarse más gente, que la que se pudo entrar precipitadamente en una lancha; y que entre otros muchos oficiales había muerto el General **Schovel**. Que de los muchos heridos, se van muriendo, y arrojan al mar; se conocen los de distinción en los cadáveres, que salen a la playa, unos en cajas, y otros en sacos³⁵⁰”.*

No obstante, podemos hacer una serie de consideraciones:

1. Si nos atenemos al texto, sí se podría considerar una gran victoria sobre los aliados, habiéndose dañado de importancia a la escuadra enemiga. Del mismo modo, contrasta el detalle del que nos da el ejemplar citado, con la escasez de información sobre la escuadra francesa, ya que en ese mismo ejemplar y número simplemente nos dicen que *“La Armada del Señor Conde de Tolosa está en Vélez Málaga, esperando la oportunidad para volver sobre los enemigos³⁵¹”*. ¿Por qué este repliegue hacia Vélez Málaga en lugar de quedarse en Málaga? Llama la atención que, en lugar de seguir presionando a la escuadra enemiga, y teniendo en cuenta las posteriores labores de cerco sobre Gibraltar, se replegasen en dirección contraria si el estado del enemigo es cierto. La armada del conde de Tolosa podría haber bloqueado Gibraltar e impedir la llegada de nuevas tropas y abastecimientos.

³⁵⁰ Gaceta de Madrid, 2 de septiembre de 1704 (www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/043/A00170-00170.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016].

³⁵¹ Gaceta de Madrid, 2 de septiembre de 1704 (www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/043/A00170-00170.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016].

2. No se hace mención a los heridos o fallecidos durante la batalla o como consecuencia de las heridas sufridas en esta, aunque en la ciudad se tienen testimonios sobre ellos³⁵².

3. También llama la atención el hecho de que, aunque se tenga localizada al enemigo, el dos de septiembre los perdió por un temporal y la ocasión de “rematar” a la escuadra aliada, según la Gazeta y hacerse con el control del Mediterráneo. De nuevo, cuando se hace mención a los daños del enemigo se precisan los detalles, mientras que sobre los propios toda la información es escueta³⁵³. Teniendo en cuenta el espacio para maniobrar que hay en la zona del estrecho, era fácil suponer que se intentasen refugiarse en Gibraltar. De ser cierto, los datos sobre los daños causados a la escuadra de Rooke, la opción más factible hubiera sido refugiarse en la única base de operaciones cercana. Disponiendo de fragatas, no hubiera sido difícil perseguir a la escuadra aliada, confirmar su rumbo y esperar la ocasión para acabar con ella.

³⁵² Un testimonio que puede servir de ejemplo se encuentra en ACM., AA.CC., libro 38, fols 309 y 322.

³⁵³ Gaceta de Madrid, 2 de septiembre de 1704 (www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016].

4. Salvo por motivos propagandísticos, no se puede explicar la abundancia de datos sobre las desgracias del enemigo y, sin embargo, la falta de ellos en relación a la “victoriosa” escuadra; más aún, cuando sabemos que tras volver a Tolón se limitó a apoyar operaciones en la costa³⁵⁴. Un ejemplo de estas acciones, será la noticia que tenemos del trece de febrero de 1706, cuando la Gaceta nos dice que la Escuadra bajo el mando del Conde de Tolosa “...se hallara sobre Barcelona; y porque al mismo tiempo las tropas de tierra abriguen las operaciones...³⁵⁵”.

Sabemos que pocos días después de que se perdiera el contacto con la escuadra aliada, el siete de septiembre llegó a Málaga la flota, desembarcando el Conde de Tolosa al día siguiente para una serie de actos organizados en su honor³⁵⁶.

³⁵⁴ PLASENCIA PEÑA, J.J.: “La batalla de Málaga (1704)”, *Jabega*, 35, 1981, pp. 62-70; CABRERA PABLOS, F.R.: “La batalla naval de 1704 en aguas de Málaga”, *Jabega*, 36, 1981, pp. 34-43; MONTORO FERNÁNDEZ, F.; RANEA FERNÁNDEZ, M.: *La batalla naval de Vélez Málaga (24 de agosto de 1704. Testimonios)*. Vélez Málaga, Gráficas Axarquía, 2010.

³⁵⁵ Gaceta de Madrid, París, 13 de febrero de 2 de septiembre de 1706.

(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1706/009/A0034-0035.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016].

³⁵⁶ ACM., AA.CC., libro 38, fols. 301-302.

Se trató a los franceses que desembarcaron en Málaga tras la batalla como auténticos héroes, estableciéndose por parte de las autoridades, civiles y religiosas, las medidas necesarias para acoger a los “*vencedores*” y hacerse cargo de sus heridos³⁵⁷.

Desde la crisis de 1706 hasta el final de la guerra.

Una vez que se había conjurado la amenaza de agosto de 1704, se vivió un pequeño momento de tranquilidad y respiro, continuándose las labores de construcción de defensas para la ciudad, más aún cuando era el puerto mediterráneo más cercano a Gibraltar.

De hecho, se comunicó al cabildo municipal el envío de tropas para reforzar la guarnición, como fue el caso de doscientos jinetes. También se le pedía información sobre la necesidad de artilleros, destacándose por último que este contingente debería adiestrar a la milicia.

Pero, para la ciudad el envío de esta caballería era escaso, pidiendo que se aumentase hasta los quinientos efectivos por la desprotección de la ciudad y la ineficacia de sus defensas ante un asalto desde el mar o por tierra³⁵⁸. Un problema acompañaba la presencia de estas tropas: dónde alojarlas.

Por otra parte, durante el verano de 1705, aprovechando las mejores condiciones en el Mediterráneo, volvió a surgir el peligro de un posible asalto, tomando como “*plaza de armas*” Gibraltar, ya que a primeros de agosto, llegó una nueva flota al Peñón³⁵⁹.

Podemos inferir, ante la llegada de tropas para reforzar Málaga, que a este puerto, por su carácter expuesto ante un desembarco enemigo y su posición estratégica, que no hubo una labor importante para reclutar soldados, pidiéndose el envío de contingentes de tropas a otros frentes, en vez de mandarlos, para proteger la ciudad.

³⁵⁷ Gaceta de Madrid, 26 de agosto de 1704 (www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1704/042/A00166-00166.pdf). [Fecha de consulta: 25/02/2016]. AMM., AA.CC., libro 110, fols. 126-127. Estas muestras de “*agradecimiento*” hacia los marinos “*victoriosos*” no se limitaron al caso de Málaga. La cercana Vélez Málaga también quiso demostrarlo, como se puede ver en Archivo Municipal de Vélez Málaga (AMVM desde ahora), Actas Capitulares, Signatura II, fols. 193v-194.

³⁵⁸ CABRERA PABLOS, F.J., 1986, *Op. cit.*, p. 199.

³⁵⁹ AMM., AA.CC., libro 111, fol. 137. Gaceta de Madrid, 11 de agosto de 1705 (www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1705/032/A00128-00128.pdf). [Fecha de consulta: 25/03/2016].

Esto se daría a partir del momento en el que se apreció que Málaga era un frente de combate y, por lo tanto, era una plaza que debía ser mantenida, para evitar repetir el escarnio de Gibraltar.

Esto no es óbice para que en un momento tan desesperado como 1706, cuando el archiduque llegó a entrar en Madrid, se pidiese a todas las ciudades el envío de tropas y dinero, incluyéndose a Málaga, a pesar de su posición expuesta. Era un momento en el que Felipe V se jugaba al todo o nada su corona, lo que explicaría la necesidad de soldados, aunque eso dejase expuesto otros frentes³⁶⁰. Lo importante era recuperar la iniciativa y paliar el efecto psicológico de la pérdida de Madrid.

Si bien, desde el cabildo municipal se intentó denunciar la precaria situación de Málaga, la pobreza y falta de recursos de la misma, al paralizarse su principal actividad económica, que era la exportación de vino y pasas al norte de Europa por la guerra, por lo que la urbe no tenía ni hombres que aportar ni recursos que usar para apoyar la causa del Borbón³⁶¹.

Desde el cabildo catedralicio también se incidió en esta idea de que ni la ciudad ni las instituciones podían seguir haciendo frente a gastos adicionales con los que mantener el esfuerzo bélico, señalando que Málaga era un frente de guerra, por lo que sus escasos recursos se debían destinar a la defensa de la misma³⁶². A pesar de las respuestas negativas que se dieron a ambas instituciones, la civil y la eclesiástica, a lo largo de 1706, así como del resto de la guerra, Felipe V siguió presionando para obtener fondos, ya que se asumió, por fin, la imposibilidad de que Málaga pudiera aportar tropas, no así recursos³⁶³. No obstante, esto no la eximio de la necesidad de aportar recursos materiales o económicos. Un ejemplo de esto lo tenemos cuando se pidió al clero de la Corona de Castilla en 1707 un empréstito, de dos millones de escudos, para el mantenimiento del esfuerzo bélico y de las tropas que estaban combatiendo por la causa, no solo borbónica, también la de la auténtica Fe³⁶⁴.

³⁶⁰ AMM., AA.CC., libro 111, fol. 157 y 163 v.

³⁶¹ *Ibidem*, fols. 72-75, 80-81v y 88v-89v.

³⁶² ACM. AA.CC., libro 38, fols. 87 y ACM., AA.CC., libro 38, fols. 102v-103 y 302v-303.

³⁶³ GUTIÉRREZ NUÑEZ, F.J.; YBAÑEZ WORBOYS, P.: "El llamamiento a la nobleza de las "dos Andalucías" de 1706", *Revista de Historia Moderna*, 25, 2007, pp. 53-87.

³⁶⁴ ACM., AA.CC., libro 38, fols. 184-185.

La guerra tuvo una faceta de enfrentamiento religioso. Como hemos visto, Felipe V, a raíz de la situación de 1706, acabó por aceptar que Málaga no tenía capacidad para mandar nuevos reclutas con los que engrosar sus ejércitos, pero sí se podía seguir obteniendo fondos de la ciudad malacitana. Junto al ya citado empréstito al clero, tenemos ejemplos de aportaciones capitulares, como la de marzo de 1707, realizando un donativo de treinta mil reales para la causa real³⁶⁵.

Solo en los momentos de máxima tensión para la causa felipista, como 1706 o de nuevo en 1710, se pidió de forma taxativa el envío de tropas para servir al rey, como fue el caso de los doscientos soldados de caballería a costa del cabildo. Acometió el mandato solo tras quejarse de la nefasta situación de la ciudad y la escasez de alimentos. El rey, al menos, les autorizó el uso de ciertos arbitrios reales.

Ante la desesperada situación, no obstante, parte de la contribución se mandó en dinero (mil doblones)³⁶⁶.

Como hemos señalado, Málaga era una plaza estratégica que, tras la caída de Gibraltar, cobró aún más importancia. Por dicha razón, era habitual durante los meses de verano el paso de flotas por todo el litoral, con la consecuente amenaza sobre la ciudad, más aún teniendo en cuenta las escasas defensas de la misma.

Pero también Málaga tuvo un perfil de cierta agresividad como punto del control hacía el Estrecho. Esto lo podemos ver por ejemplo en lo ocurrido durante el mes de julio de 1709, cuando se capturaron una serie de naves enemigas, siendo llevadas apresadas a Málaga.

En ambos casos, el responsable de la acción fue un capitán francés, el señor Laigle. En el primero, lo tenemos en el número de la *Gazeta de Madrid* correspondiente al veintitrés de julio, que nos informa que el día cinco capturó tres barcos, uno de ellos holandés y dos ingleses³⁶⁷.

³⁶⁵ AMM., AA.CC., libro 112, fols. 49-50.

³⁶⁶ CABRERA PABLOS, F.J., 1986, pp. 203-204.

³⁶⁷ Gaceta de Madrid, 23 de julio de 1709 (www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1709/030/A00028-00028.pdf). [Fecha de consulta: 27/03/2016].

Una semana después, el treinta, se vuelve a hacer mención al mismo capitán, el cual el veintitrés volvió a obtener piezas, en este caso dos buques holandeses³⁶⁸.

Podemos suponer que esta labor de corsarios estaría bajo jurisdicción o control de los cónsules franceses en los principales puertos, pudiendo evitar el pagar los derechos de captura a las autoridades locales, lo que supondría una pérdida de recursos extras para los cabildos, en un momento en el que todo tipo de tasas adicionales serían bienvenidas.

Por tal motivo, se estableció una Disposición Real, por la que el control de las piezas pasarían a corresponder a las autoridades hispanas, teniendo que pagar a la administración local los derechos pertinentes por sus capturas³⁶⁹.

Conclusión.

A modo de conclusión vemos como Málaga, antes y durante de la Guerra de Sucesión, mantuvo una importancia estratégica, tanto por su cercanía con los presidios norteafricanos, como por ser el principal puerto al este de Gibraltar. En cierto modo, su posición cobraría importancia en el siglo XVIII.

Por otra parte, a pesar de las necesidades bélicas y de las peticiones, cuando no exigencias reales, las aportaciones de la ciudad fueron más económicas que humanas, ya que, según hemos visto en las páginas anteriores, Málaga se convertiría en una zona de “*primera línea*”, pasando por su litoral cualquier flota que fuera o viniera del Atlántico. No obstante, como se ha visto, era necesario asegurar la defensa de la plaza. Las peticiones de hombres para los ejércitos reales se pueden detectar con mayor fuerza en los momentos iniciales del enfrentamiento y en los periodos de crisis de 1706 y 1710, cuando los felipistas tuvieron que evacuar Madrid, siendo la situación desesperada. Era necesario el alistar tropas en cualquier lugar.

³⁶⁸ *Ibidem*, 30 de julio de 1709.
(www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1709/031/A00032-00032.pdf). [Fecha de consulta: 27/03/2016].

³⁶⁹ Documento obtenido en el Portal de Archivos Españoles (PARES a partir de ahora). El código de referencia del mismo es ES.45168.SNAHN/75.2.1/MONTSERRAT,C.2,D.169 y su signatura es MONTSERRAT,C.2,D.169.

En el resto de momentos, el cabildo pudo retardar las peticiones o sustituirlas por dinero, en lugar de soldados. Los efectos sobre la economía durante los años del conflicto tuvieron que dañar la estructura demográfica de la misma. Junto a lo anterior, el motor de la economía malacitana, que era la exportación de uva pasa y vinos al norte de Europa, se interrumpió.

Por otro lado, la ciudad y sus habitantes tuvieron que hacer frente a una mayor presión fiscal, además de estar expuesta a los ataques enemigos o al hecho de ser reclutados, por lo que una parte importante de la población decidió irse hacia el interior.

Málaga pudo ser una plaza desde la que se lanzó operaciones de corso contra navios enemigos, que o bien comerciaban o actuaban como corsarios contra los felipistas, como hemos visto en un momento determinado.

En cierta manera, se puede intuir un papel más activo en la guerra que el tradicionalmente dado, como sujeto pasivo durante el enfrentamiento.

El archiduque Carlos Museu Palau Mercader dels Comtes de Bell-Lloc, Cornellà de Llobregat (Barcelona, Catalunya).

BIBLIOGRAFÍA.

AGUILAR PIÑAL, F.: “Andalucía en el siglo XVIII. Luces y sombras”, en LACOMBA ABELLAN, J.A. (Coord.): *Aproximación a la Historia de Andalucía*. Barcelona, Laia, pp. 157-194.

ALBAREDA SALVADÓ, J.: *La Guerra de Sucesión de España (1700-1714)*. Barcelona, Crítica, 2010.

ALÍA MIRANDA, F.: *Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia*. Madrid, Síntesis, 2008.

ALLO MANERO, M^A.; ESTEBAN LORENTE, J.F.: “El estudio de las exequias reales de la Monarquía Hispánica: Siglos XVI, XVII y XVIII”, *Artigrama*, 19, 2004, pp. 39-94.

ALTED VIGIL, A.; SÁNCHEZ BELÉN, J.A.: *Métodos y técnicas de investigación en Historia Moderna e Historia Contemporánea*. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011.

BACALLAR Y SANNA, V.: *Comentario de la Guerra de España e historia de su rey Felipe V el animoso*. Génova, Matheo Garvizza, 1725.

BUSTOS RODRÍGUEZ, M.: “La ciudad de Cádiz y su contribución militar a la Guerra de Sucesión Española. 1704-1705”, *Anales de la Universidad de Cádiz*, 1, 1984, pp. 139-148.

CABRERA PABLOS, F.R.:

- “La batalla naval de 1704 en aguas de Málaga”, *Jabega*, 36, 1981, pp. 34-43.

- *El puerto de Málaga a comienzos del siglo XVIII*. Málaga, Universidad de Málaga, 1986.

CALVO POYATO, J.:

- *Guerra de Sucesión en Andalucía: aportación al conflicto de los pueblos del sur de Córdoba*. Córdoba, Diputación Provincial, 1982. En 2002 se reeditada esta obra, en esta ocasión, por Sarriá, con alguna corrección de estilo y eliminando el apéndice documental que aparecía en la primera edición. Para la realización del presente trabajo hemos utilizado esta última edición, CALVO POYATO, J.: *Guerra de Sucesión en Andalucía: aportación al conflicto de los pueblos del sur de Córdoba*. Málaga, Sarriá, 2002.

- “Los ayuntamientos andaluces durante la Guerra de Sucesión”, *La Guerra de Sucesión en España y América: Actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar*, 2001, pp. 713-728.

- “Sierra Morena, como gozne entre La Mancha y Andalucía en la Guerra de Sucesión, durante el año 1710”, *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha (Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (2))*, 1988, pp. 183-190.

- “Gibraltar, nuevas aportaciones: la financiación y los gastos de asedio de 1704-1705”, *Cuadernos de investigación histórica*, 10, 1986, pp. 165-182.

- “La cuestión contributiva y el episcopado castellano durante la Guerra de Sucesión”, *Hispania Sacra*, 84, 1989, pp. 569-584.

- “1704: Gibraltar en el marco de un conflicto europeo”, *Almoraima: revista de estudios campogibraltarenos*, 34, 2007, pp. 27-34.

CONTRERAS GAY, J.:

- *Las milicias provinciales en el siglo XVIII: estudio sobre los regimientos de Andalucía*. Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1993.

- "Almería ante el cambio de dinastía", *Boletín del Instituto de Estudios Almerienses. Letras*, 13, 1994, pp. 7-38.

- "Las Milicias de la Baja Andalucía en la Guerra de Sucesión española", *Milicia y sociedad en la Baja Andalucía (siglos XVIII y XIX)*, Sevilla, 1999, pp. 351-376.

- "La unión defensiva de los reinos de Andalucía en la Guerra de Sucesión", *La Guerra de Sucesión en España y América*, Sevilla, Deimos, 2001, pp. 15-78.

CORONAS VIDA, L.J.: "El cabildo de la catedral de Jaén y la Guerra de Sucesión", *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 125, 1986, pp. 9-24.

CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, M^a.J.: "Del túmulo de Carlos II al túmulo del Delfín de Francia: tránsito en imágenes por la Guerra de Sucesión en Granada", *Imago: revista de emblemática y cultura visual*, 2, 2010, pp. 79-94.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: *Sociedad y estado en el siglo XVIII español*. Barcelona, Ariel, 1976.

GALIANO PUY, R.: "Contribución de la villa de Cambil a la Guerra de Sucesión (1710-1714)", *Sumuntan*, 5, 1995, pp. 231-235.

GARCÍA GONZÁLEZ, F. (Coord.): *La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada*. Madrid, Sílex, 2007.

GERSON FREGENAL, E.V.: "El Corpus durante los difíciles años de la guerra de sucesión en la ciudad de Jaén", en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J. (Coord.): *Religiosidad y ceremonias en torno a la eucaristía*. Vol. 1. San Lorenzo de El Escorial, Centro de publicaciones de Estudios Superiores de El Escorial, 2003, pp. 429-446.

GIL SANJUAN, J.; PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M^a.I.: "Fortificaciones malagueñas de 1625", *Jabega*, 33, 1981, pp. 47-62.

GONZÁLEZ CRUZ, D.: "La "Demonización" del enemigo en el discurso bélico de la Guerra de Sucesión Española", en ALVAR, A.; CONTRERAS, J.; RUIZ, J.I.: *Política y cultura en la época moderna. (Cambios dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías)*. Alcalá, Universidad de Alcalá, 2004.

GÓMEZ BARCELÓ, J.L.: "Repercusiones de la caída de Gibraltar en Ceuta", *Almoraima*, 34, 2007, pp. 93-107.

GOMEZ MARÍN, R.: *La Iglesia de Málaga en la Guerra de Sucesión*. Málaga, Gráficas. 1994.

GUTIÉRREZ NUÑEZ, F.J.; YBAÑEZ WORBOYS, P.: "El llamamiento a la nobleza de las "dos Andalucías" de 1706", *Revista de Historia Moderna*, 25, 2007, pp. 53-87.

LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: *El reino de Granada en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera*. Granada, Universidad de Granada, 1989.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, C.: "Cristóbal de Medina Conde y la lexicografía del siglo XVIII", *Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro*, Vol. 1, 1995.

MEDINA CONDE, C.: *Conversaciones Históricas Malagueñas. Descanso VI. Continuación Los Ilustrísimos Obispos de esta Ciudad*. Málaga, Luis de Carreras, 1793, p. 217 y ss.

MONTORO FERNÁNDEZ, F.; RANEA FERNÁNDEZ, M.: *La batalla naval de Vélez Málaga (24 de agosto de 1704). Testimonios*. Vélez Málaga, Gráficas Axarquía, 2010.

PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M^ªI.: “Actitud de los cabildos malagueños ante el ataque de la escuadra francesa mandada por Tourville”, *El Mediterráneo: hechos de relevancia histórico-militar y sus repercusiones en España*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998.

PÉREZ BLÁZQUEZ, A.: “Estructuras defensivas malagueñas en la época de los Austrias”, *Castillos de España*, 134-135, 2004, pp. 61-68.

PEZZI CRISTÓBAL, P.: *La Guerra de Sucesión en Vélez Málaga (1700-1714)*. Málaga, Diputación de Málaga, 1997.

PLASENCIA PEÑA, J.J.:

- “La batalla de Málaga (1704)”, *Jabega*, 35, 1981, pp. 62-70.

- “Málaga, enclave militar borbónico en la Guerra de Sucesión española”, *Jabega*, 49, 1985, pp. 44-54.

- “Actos públicos celebrados en Málaga con motivo del fallecimiento de Carlos II y la entronización de Felipe V. Actitud de las autoridades locales ante la coyuntura”, *Jabega*, 53, 1986, pp. 33-42.

RAMOS VAZQUEZ, I.: “La Guerra de Sucesión para las ciudades castellanas: propaganda política y colaboración militar”, *Ius Fugit*, 13-14, 2004-2006, pp. 211-228.

REDER GADOW, M.: “Historia y memoria de Málaga vista por un ilustrado: las conversaciones históricas malagueñas de Cristóbal Medina Conde (1789-1793)”, en GONZÁLEZ TROYANO, A.; ROMERO FERRER, A.; CANTOS CASENAVE, M. (Eds.): *Historia, memoria y ficción: 1750-1850: IX Encuentro de la Ilustración al Romanticismo*. Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999.

SÁEZ RODRÍGUEZ, A.J.: “Sistemas defensivos de la Llave de España. Gibraltar en el setecientos”, *La Guerra de Sucesión en España y América: Actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar*. Sevilla, Deimos, 2001, pp. 691-709.

STORRS, C.: “Inglaterra y la Guerra de Sucesión española”, en GARCÍA GONZALEZ, F. (Coord.): *La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada*. Madrid, Sílex, 2007.

VILLAS TINOCO, S.L.:

- “El municipio malagueño en la Edad Moderna: Una propuesta de método y estado de la cuestión”, en TORRES RAMÍREZ, B: *Andalucía y América: Los cabildos andaluces y americanos. Su historia y su organización actual: Actas de las X Jornadas de Andalucía y América*. Sevilla, Diputación de Huelva, 1992, pp. 49-66.

- “¿Municipio versus Monarquía?”, *Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu*. Vol. 3. Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1995, pp. 641-660.

- *Estudio sobre el Cabildo Municipal Malagueño en la edad moderna*. Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1996.

- “Protorreformismo borbónico y municipio malagueño: Análisis de legislación”, *Isla de Arriaran*, 11, 1998, pp. 169-190.

- “Oligarquía y grupos de poder en una ciudad portuaria del antiguo régimen”, en ARANDA PEREZ, J.F.: *Poderes “intermedios”, poderes “interpuestos”: sociedad y oligarquías en la España Moderna*. Ciudad Real, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 77-108.

- “La ciudad, las ciudades y la monarquía en la Castilla mediterránea”, en FERRERO MICÓ, R.: *Autonomía municipal en el mundo mediterránea: historia y perspectivas*. Valencia, Fundación Profesor Manuel Broseta, 2002, pp. 245-258.

- “Instauración borbónica y gobierno municipal: el caso de Málaga”, en MESTRE SANCHIS, A.; FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P.; GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: *Actas de la IV Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna (Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna)*. Vol. 1, Alicante Caja de Ahorros del Mediterráneo-Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997, pp. 93-104.

- “Reformismo Borbónico y municipios: una aproximación método”, en PEREIRA IGLESIAS, J.L. BERNARDO ARES, J.L. De; GONZALEZ BELTRAN, J.M.: *V Reunión Científica Asociación Española de Historia*

Moderna (La administración municipal en la Edad Moderna). Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999, pp. 171-178.

*Portada: *Batalla naval de Málaga*
(National Maritime Museum, Londres).